

Pemetaan Penelitian Seputar Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Laurina Trisnaning Putri, Syahrul Khoirun Ni'am, Nindi Dwi Tetria Dewi, Eka Wahyu Hesty
Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

This study aims to determine the development of research around Financial Services Authority. The research was conducted from 2011 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Financial Services Authority". Based on the search results, there were 548 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Financial Services Authority is divided into 7 clusters and 206 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 5 main themes related to Financial Services Authority (FSA).

Keywords: Financial Services Authority, Bibliometric, VOSviewer, Literature Review

PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap hari merupakan salah satu dampak globalisasi. Masyarakat memiliki pandangan masa depan tentang kehidupan (visi) yang diwujudkan untuk menghadapi tuntutan hidup yang semakin meningkat pada masa depan dan tidak dapat diprediksi (Sari, 2018).

Peningkatan tersebut telah menghasilkan beragam komoditas dan jasa yang dinikmati oleh masyarakat, sehingga pertumbuhan sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi perekonomian (Diba et al., 2020). Adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat semua perusahaan jasa keuangan (bank, perdagangan efek, perusahaan jaminan) terorganisir dalam satu badan yang bertanggung jawab atas pengawasannya (Amir, 2020). OJK merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak terintervensi. OJK didirikan berdasarkan Pasal 34 UU No.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dengan mengacu pada Pasal 55 ayat 2 UU No.21 Tahun 2011 yang mengatur tentang lembaga independen (Pangestika, 2020).

Penelitian atau penerbitan jurnal ilmiah tentang OJK terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan *website Garuda (Digital Reference Garba)*, tercatat 504 jurnal yang diterbitkan antara tahun 2012 sampai 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan OJK sangat pesat sebagai satu-satunya sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan di sektor pasar modal, perbankan, dan jasa keuangan lainnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan peta perkembangan penelitian mengenai Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah selama tenggang waktu 10 tahun. Tenggang waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2022 dengan menggunakan metode bibliometrik dengan *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

TINJAUAN TEORI

Kajian Teoritis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2013. OJK bertugas melakukan pemeriksaan terhadap badan keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, serta memiliki misi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat, menciptakan pola finansial yang konsisten dan terus menerus, serta memelihara pola finansial yang teratur, jujur, akuntabel, dan transparan (Murdadi, 2012).

Bibliometrik adalah bidang ilmu perpustakaan yang mempelajari aplikasi penelitian yang diimplementasikan dengan model statistik kuantitatif. Bibliometrik berasal dari kata "*bible*" atau "*bibliografi*" dan "*metrics*", yang berarti buku dan pengukuran. Oleh karena itu, teknik bibliometrik merupakan aplikasi penelitian yang diterapkan dengan menggunakan model statistik kuantitatif (Herawati et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memvisualisasikan peta jaringan berdasarkan petunjuk jaringan untuk melihat dan menganalisis peta tersebut. *VOSviewer* dapat digunakan untuk membuat peta jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, lembaga analisis, kata kunci atau judul. *VOSviewer* memiliki tiga jenis visualisasi, yaitu visualisasi jaringan, visualisasi *overlay*, dan visualisasi densitas (van Eck & Waltman, 2013). *VOSviewer* juga dapat menampilkan informasi spesifik dari peta grafik bibliometrik dan menunjukkan peta bibliometrik besar dengan mudah menafsirkan konteksnya. *VOSviewer* mampu menampilkan peta dengan aturan yang berbeda, masing-masing menekankan dimensi yang berbeda, dan memiliki fitur *zoom*, *scroll*, dan *search* yang memudahkan kontrol peta secara rinci (Effendy et al., 2021).

Kajian *literature review* adalah kerangka acuan, teori atau peninjauan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan petunjuk yang dipertemukan pada pencarian. Asal referensi (terbitan, jurnal) yang dirujuk harus terkait dan terkini (*state of the art*) dan sesuai dengan informasi yang terkandung dalam literatur referensi. Kajian *literature review* bertujuan untuk memperoleh asas konsep yang mengakomodasi penyelesaian hambatan yang diteliti. Konsep yang diperoleh merupakan Tindakan pertama bagi penelaah untuk lebih menafsirkan masalah yang diamati sesuai dengan kerangka ilmiah yang valid (Mardiyantoro, 2019).

Penelitian Terdahulu

Nugraha (2022) menggunakan metode bibliometrik pada jurnal berjudul "*Bibliometric Analysis of Magnetite Nanoparticle Production Research During 2017-2021 Using Vosviewer*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penelitian produksi nanopartikel Fe_3O_4

menggunakan analisis pemetaan perangkat lunak *VOSviewer*. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan oleh perangkat lunak dari aplikasi pengelola referensi Publish Perish. Data yang dianalisis terdiri dari jurnal yang terbit antara tahun 2012 hingga 2022 yang terfilter berdasarkan kata kunci “*magnitite, nanomaterial, Fe3O4, FeO Nanopartikel, produksi*”.

Khoirunissa N., Winoto Y., (2022) menggunakan perangkat lunak *VOSviewer* pada jurnal berjudul “*Pemetaan Penelitian Pemasaran Perpustakaan di Google Scholar menggunakan Vosviewer*”. Penelitian ini bertujuan untuk menekankan perkembangan riset pemasaran perpustakaan yang terindeks di *Google Scholar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta hasil terdiri dari jurnal yang berdasarkan kata kunci penjualan perpustakaan. *VOSviewer* membuktikan adanya kaitan antara penjualan dan manajemen perpustakaan, yang ditunjukkan oleh eksplorasi pada *Google Scholar* yang menemukan jurnal yang membahas kaitan antara kedua topik tersebut.

Fitrah (2017) menggunakan kajian *literature review* pada jurnal berjudul “*Kajian Perspektif Kebermaknaan Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Matematika ; Berdasarkan Review Literatur Beberapa Hasil Penelitian Terbaru*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil penelitian terbaru yang fokus pada pembelajaran berbasis masalah dan menganalisis topik yang menarik untuk meminimalkan masalah yang telah diteliti dan tidak dikaji ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat diklasifikasikan sebagai salah satu elemen desain pembelajaran yang meningkatkan kualitas pengajaran di semua tingkat sekolah, meskipun pembelajaran berbasis masalah terutama lebih sesuai untuk siswa yang sudah memiliki keterampilan dasar atau untuk pembelajar tingkat lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda (Garba Rujukan Digital)*. Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Otoritas Jasa Keuangan*” dan “*Financial Services Authority*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2012-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode,

temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah

Pencarian penerbitan jurnal ilmiah tentang Otoritas Jasa Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah selama periode 2012-2022 menunjukkan perkembangan penerbitan jurnal setiap tahunnya, terutama dalam 6 tahun terakhir. Data diperoleh dari 548 judul artikel yang berasal dari jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Penerbitan artikel tercatat mencapai 94 artikel pada tahun 2021, sehingga lazimnya penerbitan artikel tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar lebih dari 40 artikel per tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2011	1	2015	28	2019	90
2012	4	2016	48	2020	65
2013	20	2017	52	2021	94
2014	25	2018	67	2022	54
Jumlah Artikel Publikasi 548					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Tabel 2 menunjukkan 10 afiliasi/lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian tentang Otoritas Jasa Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas merupakan lembaga penerbit jurnal yang paling banyak mempublikasikan hasil penelitian tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebanyak 44 artikel.

Tabel 2. Data institusi dan jurnal penerbit artikel jurnal Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga / Afiliasi	Jumlah Publikasi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum	44
Jurnal Ekonomi	13
Diponegoro Law Journal	12
Jurnal Privat Law	11
Dinamika	10
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum	8
Jurnal Administrasi Bisnis	5
Indonesian Notary	4
Budapest International Research and Critics Institute (Birci-Journal): Humanities and Social Sciences	3
Diponegoro Journal of Management	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 3, menunjukkan bahwa peneliti yang paling produktif yaitu Bismar Nasution dari Universitas Sumatera Utara, yang menulis sebanyak 16 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Otoritas Jasa Keuangan

Peneliti	Jumlah Publikasi
Mustafa (Universitas Sumatera Utara), Bismar Nasution (Universitas Sumatera Utara), Sunarmi (Universitas Sumatera Utara), Muhammad Ekaputra (Universitas Sumatera Utara), Teuku Fathir (Universitas Sumatera Utara), Putra, Ramli Siregar, M Irwansyah, Indra, Mahmul Siregar, Suhaidi, Sari Rezeki, Widodo Ramadhana, Akmalia Indriana, Firdaus, Muhammad Ekaputra, Yunus Abidin, Murti, Ashri Azhari Baeha (Universitas Sumatera Utara), Oktriningsih (Universitas Sumatera Utara), Diah Ayu (Universitas Sumatera Utara), Dede Aquari Irawan Surbakti, Saryo, Suhaidi, Rebekka Dosma Sinaga	16
Rusli (Universitas Bandar Lampung), Zulfi Diane Zaini (Universitas Bandar Lampung), Safitri (Universitas Bandar Lampung), Sija Putra Rulanda (Universitas Bandar Lampung), Lukmanul Hakim (Universitas Bandar Lampung), Bismar Nasution (Universitas Bandar Lampung), Mahmul Siregar (Universitas Bandar Lampung), Sunarmi Sunarmi (Universitas Bandar Lampung)	7

Sumber: Data diolah, *microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil pencarian artikel penelitian melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dikirim dalam bentuk *Reseach Information System* (RIS), dimasukkan dan dijabarkan menggunakan *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Penggambaran hubungan peta pertumbuhan seputar Otoritas Jasa Keuangan

- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 36 topik, yaitu: *article, bpsk, case, characteristic, community, complaint, consumer protection, context, cooperative, decision, dispute relation, document, education, enactment, financial sector, financial services authority regulation, financial services authority regulation number, human research, illegal investment, implementation, interview, issuance, lack, laps, legal material, legal research, legislation, literature study, mechanism, paragraph, principle, provision, public, settlement, sharia principle, source.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 19 topik, yaitu: *bmt, business, business license, conceptual approach, control, covid, credit, debtor, government, impact, increase, obligation, obstacle, pandemic, policy, relation, research method, statute approach, substance.*
- Kluster 6. Warna hitam terdiri dari 6 topik, yaitu: *bankruptcy, financial service, financial stability, insurance, insurance company, investment.*
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 6 topik, yaitu: *credit union, dana pensiun, jasa, otoritas jasa keuangan, pengawasan, perbankan.*

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Tugas, Wewenang, Fungsi, Independensi, dan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pertama, tugas OJK adalah menyelenggarakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan, serta bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Kedua, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memeriksa lembaga jasa keuangan yang meliputi bank, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan bursa efek. OJK juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha, menetapkan persyaratan prudensial, mengambil tindakan pencegahan dan koreksi, serta melakukan tindakan penyelesaian terhadap lembaga jasa keuangan yang bermasalah.

Ketiga, OJK memiliki beberapa fungsi, di antaranya: fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, edukasi, perlindungan konsumen.

Keempat, OJK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. OJK tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kelima, tata kelola OJK diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya. Tata kelola tersebut mencakup struktur organisasi, prosedur pengambilan keputusan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan, serta pengawasan internal dan eksternal. OJK juga memiliki Dewan Komisiner yang bertugas sebagai pengambil keputusan tertinggi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja OJK.

4. Pemetaan *Literature Review* seputar Keterkaitan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Lembaga Lainnya

Pertama, Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, OJK bekerja sama dengan BI dalam memantau dan mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sebagai contoh, BI dan OJK memiliki peran penting dalam mengawasi risiko-risiko yang timbul dari sektor perbankan dan pasar modal, serta bekerja sama dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap aturan dan regulasi yang ada. Selain itu, BI dan OJK juga bekerja sama dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan fintech di Indonesia. Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa inovasi di sektor jasa keuangan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Kedua, Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM. Dalam konteks pengawasan pasar modal, BAPEPAM merupakan bagian dari OJK. Pada tahun 2011, UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menggabungkan fungsi BAPEPAM ke dalam OJK. Sejak itu, OJK memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia, termasuk perizinan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Dalam praktiknya, BAPEPAM masih sering disebut-sebut sebagai entitas terpisah dari OJK, terutama dalam hal pengawasan langsung terhadap perusahaan-perusahaan di pasar modal. Namun, secara resmi, BAPEPAM sekarang telah menjadi bagian dari OJK dan terintegrasi ke dalam struktur organisasi yang lebih besar.

Ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan/LPS. Dalam menjalankan tugasnya, LPS bekerja sama dengan OJK untuk memonitor kesehatan perbankan dan mencegah terjadinya kegagalan bank, melakukan pengawasan terhadap bank dan memastikan bahwa bank mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas masing-masing dan saling memberikan informasi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, Kementerian Keuangan/Kemenkeu. Kementerian Keuangan dan OJK juga dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti dalam hal pengawasan bank-bank yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran negara atau penerbitan instrumen keuangan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Kelima, Lembaga Jasa Keuangan Internasional/LJKI. Secara umum, LJKI dan OJK memiliki keterkaitan dalam hal mengatur dan mengawasi sektor keuangan, namun LJKI lebih berfokus pada masalah keuangan internasional, sedangkan OJK lebih berfokus pada masalah keuangan di Indonesia. Kedua lembaga ini juga dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengembangkan standar internasional dan mempromosikan stabilitas sistem keuangan global.

Keenam, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemenkop UKM dan OJK juga bekerja sama dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai manajemen keuangan dan akses keuangan. Kedua lembaga juga berkolaborasi dalam pengembangan inovasi keuangan, seperti pembiayaan berbasis teknologi (fintech), untuk memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengakses sumber pembiayaan.

Ketujuh, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia/BAPMI. BAPMI dan OJK memiliki keterkaitan dalam mengawasi dan memperkuat kepercayaan investor di pasar modal. BAPMI dapat membantu OJK dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di pasar modal,

sementara OJK dapat memberikan panduan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan bahwa BAPMI menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, OJK juga memperkuat kinerja BAPMI melalui pengawasan dan regulasi terhadap kegiatan BAPMI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di pasar modal.

Kedelapan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK. BPSK dan OJK saling terkait dalam hal penyelesaian sengketa produk atau layanan keuangan. Jika terjadi sengketa antara konsumen dan penyedia layanan keuangan, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK. Namun, jika sengketa tersebut terkait dengan masalah regulasi atau kepatuhan penyedia jasa keuangan terhadap aturan yang berlaku, BPSK dapat mengajukan laporan kepada OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan.

Kesembilan, Mahkamah Konstitusi. Keterkaitan antara Mahkamah Konstitusi dan OJK dapat terjadi ketika terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan sektor keuangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi arbiter yang menyelesaikan sengketa dan menentukan apakah peraturan OJK tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Contoh keterkaitan antara Mahkamah Konstitusi dan OJK dapat terjadi dalam kasus di mana OJK mengeluarkan peraturan baru yang dianggap melanggar hak-hak dasar atau konstitusional oleh sebagian pihak. Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui upaya mediasi atau perundingan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan mengevaluasi peraturan tersebut dan memutuskan apakah peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Dalam hal ini, OJK harus mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa peraturan OJK tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, maka OJK harus membatalkan atau memperbaiki peraturan tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Kesepuluh, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa/LAPS. OJK dapat memfasilitasi atau merekomendasikan LAPS sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. OJK juga dapat memberikan pengawasan terhadap LAPS yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh OJK. Secara umum, LAPS dan OJK bekerja sama untuk memastikan bahwa konsumen jasa keuangan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan memastikan bahwa industri jasa keuangan di Indonesia beroperasi secara transparan, adil, dan aman bagi konsumen.

Kesebelas, Notaris. Dalam prakteknya, Notaris dan OJK sering kali bekerja sama dalam hal-hal terkait dengan sektor jasa keuangan, seperti dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan transaksi keuangan. Keterkaitan antara Notaris dan OJK menjadi penting dalam memastikan bahwa kegiatan usaha jasa keuangan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua belas, *Financial Services Authority* negara Inggris. *Financial Services Authority* (FSA) adalah regulator keuangan yang pernah ada di Inggris dari tahun 2001 hingga 2013. FSA kemudian digantikan oleh dua regulator keuangan terpisah, yaitu *Financial Conduct Authority* (FCA) dan *Prudential Regulation Authority* (PRA). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah regulator keuangan di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011 untuk mengawasi sektor

jasa keuangan di Indonesia. Meskipun kedua regulator ini berasal dari negara yang berbeda dan memiliki nama yang berbeda pula, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengawasi sektor jasa keuangan di negara masing-masing untuk memastikan kestabilan dan keamanan sistem keuangan. Keduanya juga memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan konsumen dan investor, serta mempromosikan persaingan yang sehat di sektor jasa keuangan. Namun, karena FSA tidak lagi ada di Inggris dan telah digantikan oleh FCA dan PRA, tidak ada keterkaitan langsung antara FSA Inggris dan OJK Indonesia.

Ketiga belas, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 kaitannya dengan OJK. Kaitannya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh Departemen Keuangan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pengawasan terhadap perusahaan asuransi diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang saat ini telah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Sumber Daya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pertama, Sistem informasi penerimaan online menggunakan *Information Systems Success Model*. Sistem ini dikembangkan oleh Delone dan Mclean. Model ini terdiri dari enam dimensi yaitu system quality, information quality, service quality, use, user satisfaction, dan individual impact.

Kedua, pengendalian intern terhadap aset tetap dan persediaan di kantor OJK, antara lain: (1) OJK harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk pengelolaan aset tetap dan persediaan, termasuk pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan; (2) OJK harus memastikan bahwa tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap dan persediaan dipisahkan antara berbagai bagian atau unit kerja; (3) OJK harus memonitor pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan aset tetap dan persediaan secara ketat; (4) OJK harus membatasi akses ke aset tetap dan persediaan hanya untuk orang-orang yang membutuhkannya; (5) OJK harus memastikan bahwa catatan yang berkaitan dengan aset tetap dan persediaan dijaga dengan baik dan akurat; (6) OJK harus memilih pemasok yang andal untuk memastikan kualitas dan kuantitas aset tetap dan persediaan yang diterima; dan (7) OJK harus memelihara aset tetap dan persediaan secara berkala untuk memastikan bahwa kondisinya tetap baik dan dapat digunakan.

Ketiga, webinar OJK bertema investasi cerdas, antara lain topiknya: (1) Jenis-jenis investasi yang tersedia; (2) Cara memilih investasi yang tepat; (3) Pentingnya diversifikasi; (4) Manajemen risiko; dan (5) Mengukur kinerja investasi.

Keempat, *Internal Audir Capability Model for Public Sector/IACM*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menggunakan IACM sebagai acuan untuk pengembangan kemampuan audit internal pada sektor jasa keuangan. IACM OJK menetapkan enam domain utama yang harus dimiliki oleh internal audit pada sektor jasa keuangan, yaitu: (1) Governance, Risk and Control/GRC; (2) Government Performance and Accountability/GPA; (3) Strategic

Management/SM; (4) Fraud Risk Management/FRM; (5) Information and Communication Technology/ICT; dan (6) Human Resource Management/HRM.

Kelima, pemberian insentif Aset Tertimbang Menurut Risiko/ATMR. Insentif Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah kebijakan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia untuk mendorong bank-bank untuk melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik. ATMR adalah suatu cara untuk menilai risiko suatu aset dan menetapkan persentase tertentu dari modal yang harus dipertahankan sebagai cadangan risiko. Dalam pemberian insentif ATMR, OJK memberikan kemudahan bagi bank-bank yang memiliki pengelolaan risiko yang baik dengan memberikan penurunan tingkat pengenaan GWM (Giro Wajib Minimum) serta dapat menurunkan persyaratan cadangan wajib. Sementara bagi bank-bank yang tidak berhasil memenuhi target ATMR, akan dikenakan pengenaan biaya risiko oleh OJK.

Keenam, kinerja pegawai kantor OJK dilihat dari berbagai segi, antara lain: (1) Etos kerja; (2) Disiplin kerja; (3) Dimensi kepribadian *Honesty-Humility* dengan *Cyberloafing* pada karyawan; (4) Pelatihan kerja; (5) Tingkat keseriusan pelanggaran; (6) Gaya kepemimpinan; (7) Faktor demografi; dan (8) Faktor organisasional.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengaruh Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terdapat 32 pengaruh regulasi OJK terhadap sektor keuangan, yaitu: (1) Penerapannya pada produk Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Qardh, Wakalah bil Ujah; (2) *Regulatory Sandbox* dalam Fintech; (3) Fintech; (4) Profitabilitas perbankan; (5) Pajak penghasilan; (6) Pedoman transaksi *repurchase agreement*; (7) Praktik pinjaman online ilegal; (8) Pertumbuhan Ekonomi; (9) Sukuk/Obligasi Syariah; (10) Reksadana; (11) Restrukturisasi dan Relaksasi kredit pada masa pandemi Covid-19; (12) Perluasan fungsi *Multifinance*; (13) Ekosistem bisnis berkelanjutan; (14) Ganti rugi nasabah bank yang belum dibayar; (15) Regulasi keuangan negara; (16) Premi asuransi (jiwa, kendaraan bermotor); (17) Perjanjian asuransi melalui telemarketing; (18) Pemanfaatan tenaga kerja asing; (19) Pelaporan *Corporate Social Responsibility/CSR*; (20) *Customer Due Diligence* pada *Peer-to-Peer Lending*; (21) Peran Dewan Pengawas Syariah/DPS; (22) Perusahaan pembiayaan; (23) *Electronic Money*; (24) UMKM; (25) *Electronic Banking*; (26) Saham; (27) Uang muka; (28) *Trading*; (29) Layanan keuangan tanpa kantor; (30) Relaksasi kredit pada kepemilikan rumah subsidi; (31) Kredit macet dengan restrukturisasi; dan (32) *Branchless Banking*.

7. Pemetaan *Literature Review* seputar Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pertama, pengawasan OJK. Terdapat 19 lembaga/instansi yang diawasi oleh OJK, antara lain: (1) Bank Umum Konvensional/BUK; (2) Bank Umum Syariah/BUS; (3) Unit Usaha Syariah/UUS; (4) Bank Perkreditan Rakyat/BPR; (5) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS; (6) Baitul Maal wa Tamwil/BMT; (7) Lembaga Keuangan Mikro Syariah/LKMS; (8) Koperasi Simpan Pinjam/KSP; (9) Perusahaan Modal Ventura Asing; (10) Perusahaan *Real Estate*/properti; (11) Perusahaan *Peer to Peer Lending*; (12) Pasar modal; (13) Asuransi (Asabri); (14) *Market Conduct*;

(15) Jaminan fidusia; (16) Pemberian kredit; (17) Pegadaian; (18) *Screening* saham pasar modal syariah; dan (19) Pinjaman dana berbasis elektronik (*peer to peer lending/crowdfunding*).

Kedua, kewenangan OJK. Terdapat 16 kewenangan OJK terhadap beberapa kegiatan pada sektor keuangan, antara lain: (1) Kepailitan perusahaan (asuransi); (2) Tindak pidana pencucian uang; (3) Tindak pidana penipuan rekening penampungan; (4) Sanksi administratif pengasuransian; (5) Komite stabilitas sistem keuangan negara; (6) Nasabah perbankan yang melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian; (7) Pengalihan saham/akuisisi; (8) *Fraud* dalam bisnis investasi; (9) Keamanan transaksi di pasar modal; (10) Kredit fiktif; (11) Peminjaman dana online; (12) Tindak pidana korupsi pada perbankan; (13) Kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat/KUR; (14) Pengelolaan dana pensiun syariah; (15) Lembaga pembiayaan konsumen; dan (16) Lembaga Perkreditan Desa/LPD.

Ketiga, perlindungan OJK. Terdapat 11 perlindungan yang dilakukan OJK, antara lain: (1) Nasabah deposito; (2) Konsumen pembiayaan; (3) Pemegang polis asuransi; (4) Investor pasar modal; (5) Investasi ilegal/bodong/fiktif; (6) Data nasabah; (7) Tabungan emas; (8) Pegadaian ilegal; (9) Pemodal *Equity Crowdfunding*; (10) *Securities Crowdfunding*; (11) *Skimming*.

Keempat, perizinan Lembaga Keuangan Mikro/LKM. Untuk memperoleh izin sebagai LKM, calon LKM harus mengajukan permohonan izin kepada OJK. Permohonan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon LKM adalah sebagai berikut: (1) Calon LKM harus memiliki status badan hukum dan terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) LKM harus memiliki modal dasar sebesar minimal Rp1 miliar untuk LKM dengan skala usaha wilayah atau provinsi dan Rp500 juta untuk LKM dengan skala usaha kabupaten atau kota; (3) LKM harus dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum Indonesia; (4) Pengurus LKM harus terdiri dari orang yang memenuhi syarat seperti integritas yang tinggi, pengalaman di bidang keuangan, dan latar belakang pendidikan yang relevan; dan (5) LKM harus memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon LKM akan diuji kepatutan dan kelayakan oleh OJK. Jika calon LKM dinyatakan memenuhi syarat, OJK akan memberikan izin usaha kepada LKM untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga keuangan mikro. Pemegang izin LKM harus terus mematuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Jika LKM melanggar ketentuan yang ditetapkan, OJK dapat mencabut izin usaha LKM tersebut.

Kelima, pencabutan izin usaha oleh OJK. Salah satu tugas OJK adalah untuk memberikan dan mencabut izin usaha kepada perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Pencabutan izin usaha oleh OJK dapat dilakukan jika perusahaan tersebut melanggar peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Beberapa contoh pelanggaran yang bisa menyebabkan pencabutan izin usaha antara lain: (1) Tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dan penyimpanan dana nasabah; (2) Tidak melaporkan data dan informasi yang diperlukan oleh OJK dalam waktu yang ditentukan; (3) Tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha secara sehat dan berkelanjutan; (4) Terlibat dalam tindakan kecurangan atau penggelapan dana nasabah; dan (5) Tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya risiko keuangan dan operasional. Jika OJK mencabut izin usaha sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak lagi diizinkan untuk menjalankan

usahanya di sektor keuangan dan harus segera menghentikan kegiatan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi nasabah dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Selain itu, OJK juga bisa menuntut perusahaan yang melakukan pelanggaran untuk bertanggung jawab secara hukum.

Keenam, penyelesaian sengketa oleh OJK. Salah satu tugas OJK adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan lembaga keuangan yang diawasinya. Penyelesaian sengketa oleh OJK dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama, dimana OJK dapat memfasilitasi mediasi antara konsumen dan lembaga keuangan yang bersengketa; (2) Arbitrase, yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok arbiter yang dianggap netral dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang mengikat, dimana OJK memiliki kewenangan untuk menunjuk arbiter dalam proses arbitrase antara konsumen dan lembaga keuangan; dan (3) Penyelesaian di Pengadilan, yaitu jika upaya mediasi dan arbitrase tidak berhasil, OJK dapat merekomendasikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana OJK juga dapat memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada konsumen yang memilih menempuh jalur pengadilan. Dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan, OJK akan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan konsumen serta memastikan bahwa lembaga keuangan yang diawasinya memenuhi kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku.

Ketujuh, penyelidikan OJK. Terdapat beberapa kasus, diantaranya:

- (1) Pasar modal. Penyelidikan OJK pada pasar modal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan rutin, investigasi atas dugaan pelanggaran, serta penilaian risiko pasar modal secara keseluruhan. Dalam melakukan penyelidikan, OJK dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Beberapa contoh kasus penyelidikan OJK pada pasar modal di Indonesia antara lain kasus dugaan insider trading di PT Hanson International Tbk pada tahun 2018, serta kasus dugaan manipulasi saham di PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2020. Melalui penyelidikan ini, OJK bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku pasar modal bertindak secara adil dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat stabilitas pasar modal secara keseluruhan.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan penyelidikan tindak pidana perbankan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun, untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perbankan, terdapat aturan yang lebih spesifik yang mengatur hal tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa penyidikan dan penyelidikan tindak pidana di bidang perbankan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sehingga, penyidik PNS tidak memiliki wewenang untuk

melakukan penyelidikan tindak pidana perbankan, kecuali jika dalam hal tersebut terdapat unsur tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh penyidik korupsi.

Kedelapan, pungutan oleh OJK atas kewajiban pungutan profesi notaris pasar modal. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pasar modal. OJK memiliki kewenangan untuk memungut pungutan atas kewajiban pungutan profesi notaris pasar modal. Pungutan profesi notaris pasar modal adalah biaya yang dibayarkan oleh pihak yang menggunakan jasa notaris dalam rangka melakukan transaksi di pasar modal. Biaya tersebut bertujuan untuk membiayai pengawasan dan pengaturan OJK dalam sektor pasar modal. Pungutan ini diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa notaris yang mengeluarkan akta transaksi efek diwajibkan memungut pungutan atas biaya yang ditetapkan oleh OJK. Besarnya biaya pungutan profesi notaris pasar modal diatur oleh OJK dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Biaya ini biasanya dihitung berdasarkan persentase dari nilai transaksi yang dilakukan di pasar modal. Jadi, kesimpulannya OJK memiliki kewenangan untuk memungut pungutan atas kewajiban pungutan profesi notaris pasar modal sebagai biaya untuk membiayai pengawasan dan pengaturan OJK dalam sektor pasar modal.

Kesembilan, penyelamatan bank oleh pengelola Statuter. Penyelamatan bank oleh pengelola Statuter pada OJK mengacu pada upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelamatkan bank yang mengalami kesulitan keuangan dengan menerapkan skema pengelolaan bank yang disebut Statuter. Statuter merupakan singkatan dari '*State-Owned Bank Restructuring Scheme*' atau skema restrukturisasi bank milik negara. Skema ini diterapkan oleh OJK untuk memperbaiki kinerja keuangan bank milik negara yang mengalami kesulitan, terutama yang disebabkan oleh masalah manajemen, kredit macet, atau faktor lainnya. Dalam skema Statuter, OJK bertindak sebagai pengelola sementara bank yang bermasalah, dengan mempertahankan keberlangsungan operasi bank dan melakukan upaya restrukturisasi untuk memperbaiki kinerja keuangan bank tersebut. OJK akan menunjuk tim pengelola yang terdiri dari profesional keuangan dan manajemen yang terampil untuk mengelola bank dan membuat rencana restrukturisasi. Rencana restrukturisasi yang dibuat oleh tim pengelola akan meliputi berbagai tindakan, seperti memperbaiki manajemen bank, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pendapatan, memperbaiki kualitas kredit, dan melakukan penjualan aset yang tidak produktif. OJK juga dapat menyediakan dana talangan atau modal tambahan untuk membantu bank dalam mengatasi kesulitan keuangannya. Dalam hal ini, tujuan utama OJK adalah untuk memastikan kelangsungan hidup bank dan melindungi nasabah serta sistem keuangan dari kerugian yang lebih besar. Selain itu, OJK juga berupaya untuk memperkuat sektor perbankan secara keseluruhan dengan memastikan stabilitas keuangan dan kesehatan perbankan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 548 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbagi menjadi 7 kluster dan 206 item. Kluster 1 terdiri dari 57 item, kluster 2 terdiri dari 41 item, kluster 3 terdiri dari 41 item, kluster 4 terdiri dari 36 item, kluster 5 terdiri dari 19 item, kluster 6 terdiri dari 6 item, kluster 7 terdiri dari 6 item.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 5 tema utama penelitian seputar Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: (1) Tugas, wewenang, fungsi, independensi, tata kelola; (2) Keterkaitan OJK dengan Lembaga lainnya; (3) Sumber Daya pada OJK; (4) Pengaruh regulasi OJK; dan (5) Fungsi OJK.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian literature review mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data*

Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220.
<https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

[Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

[Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

[Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

[Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

[Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>

[Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-58652022000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>